

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 338.48:76(470.51) (045)
DOI: 10.5281/zenodo.7380009

СТРИТ-АРТ В КУЛЬТУРНОМ ЛАНДШАФТЕ ИЖЕВСКА

ОКОННИКОВА Татьяна Ивановна

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);
Кандидат исторических наук, доцент; e-mail: okonnti@gmail.com

БЕРЕСТОВА Екатерина Михайловна

Удмуртский государственный университет (Ижевск, РФ);
Кандидат исторических наук, доцент; e-mail: kabestova@mail.ru

АКАТЬЕВА Лариса Валерьевна

Удмуртский государственный университет (Ижевск, РФ);
Старший преподаватель; e-mail: larisa_akatieva@mail.ru

Аннотация. На протяжении всей своей истории культурный ландшафт Ижевска преобразался вместе с изменениями, происходившими в стране и в мире. На современном постсоветском этапе развития города его культурный ландшафт пополнился значительным количеством объектов уличного искусства. Данная статья представляет собой попытку системного и иконографического анализа объектов стрит-арта города Ижевска и их роли в преобразовании культурного ландшафта города, формировании его привлекательности для путешественников и горожан. Проведенная в данной работе систематизация объектов стрит-арта позволит сделать вывод о том, что уличное искусство Ижевска наиболее ярко представлено пятью направлениями, среди которых лидирует социальная проблематика, национальная тема и известные личности. Формы уличного искусства Ижевска разнообразны, но доминирует формат граффити. В статье представлены изображения ключевых городских арт-объектов, размещенных на «Онлайн-карте стрит-арта в Ижевске». Можно констатировать, что ижевский стрит-арт развивается в русле мировых тенденций, являясь как формой самовыражения художников, так и способом гармонизации городского пространства. Происходит трансформация взглядов горожан и представителей городской власти на стрит-арт. История города вдохновляет художников на создание образов мастеров-оружейников, что поддерживается администрацией и жителями Ижевска и служит основой для воспроизводства в новых реалиях культурного ландшафта городских традиций прошлого. Созданные арт-объекты способствуют трансформации как уже существующих в Ижевске экскурсионных программ, так и появлению новых туристических маршрутов, что делает город более привлекательным не только для туристов, но и для жителей.

Ключевые слова: культурный ландшафт, городское пространство, городская среда, стрит-арт, уличное искусство в Ижевске.

Для цитирования: Оконникова Т.И., Берестова Е.М., Акатьева Л.В. Стрит-арт в культурном ландшафте Ижевска. // *Сервис plus*. 2022. Т.16. №3. С. 136-147. DOI: 10.5281/zenodo.7380009

Статья поступила в редакцию: 01.07.2022.

Статья принята к публикации: 28.09.2022.

STREET ART IN THE CULTURAL LANDSCAPE OF IZHEVSK

Tatiana I. OKONNIKOVA

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);
PhD of Historical Sciences, Associate Professor; e-mail: okonnti@gmail.com

Ekaterina M. BERESTOVA

Udmurt State University (Izhevsk, Russia);
PhD of Historical Sciences, Associate Professor; e-mail: kabereestova@mail.ru

Larisa V. AKATIEVA

Udmurt State University (Izhevsk, Russia);
Senior Lecturer; e-mail: larisa_akatieva@mail.ru

Abstract. Throughout its history, the cultural landscape of Izhevsk changed along with the changes that took place in the country and in the world. At the modern post-Soviet stage of the development of the city, its cultural landscape was replenished with a significant number of street art objects. This article contains systematic and iconographic analysis of street art objects of Izhevsk and their role in creating the cultural landscape of the city and its attraction for tourists and citizens. The systematization of street art objects made in the article led to the conclusion that the street art of Izhevsk is most vividly represented by five areas. The main ones are social and national theme and famous personalities. Types of street art of Izhevsk is diverse, but the graffiti format dominates. The article contains the images of urban art objects placed on "Online map of street art in Izhevsk". It can be stated that street art of Izhevsk is developing in line with global trends, being both a form self-expression of artists, and a way to harmonize the urban space. The views of citizens and local authorities on street art are changing. Less and less works of street artists are evaluated as vandalism. Some art objects (for example, cycle of works within the framework of the project "Just gunsmiths") are a matter of pride, have become an integral part of the cultural landscape. The modern street art creates conditions for the development of a new type of cultural tourism in Izhevsk.

Keywords: cultural landscape, urban space, urban environmental, street art, street art in Izhevsk.

For citation: Okonnikova T.I., Berestova E.M., Akatieva L.V. (2022). Street art in the cultural landscape of Izhevsk. Service plus, 16(3), Pp. 136-147. DOI: 10.5281/zenodo.7380009 (In Russ.).

Submitted: 2022/07/01.

Accepted: 2022/09/28.

Введение.

Ижевск – крупный промышленный, торговый, научно-образовательный и культурный центр Поволжья и Предуралья, столица Удмуртской Республики. Основой для создания города стал поселок при железоделательном заводе, построенном в 1760 г., впоследствии, с 1807 г., рядом с железоделательным заводом строится оружейный завод и с этого времени начинается более активное развитие Ижевска. После революции 1917 г. Ижевск приобретает статус города, в 1921 г. становится столицей Вотской автономной области, а с 1934 г. столицей Удмуртской автономии. В настоящее время Ижевск является двадцатым по численности городом России, имеет развитую инфраструктуру, многочисленные объекты промышленности и торговли, культурные и образовательные учреждения, памятники истории и культуры.

Процесс формирования культурного ландшафта Ижевска можно условно разделить на три хронологических этапа: досоветский, советский и постсоветский. Для каждого из этих этапов характерен собственный подход к структурированию и осмыслению городского пространства.

Трансформация заводского поселка в город-завод, а потом в столицу республики, деловой и культурный центр региона сопровождалась изменениями топонимической системы, городской символики, художественного и пространственного оформления городской среды. В постсоветский период в культурном ландшафте Ижевска появилось много новых объектов – торговые центры, высотные новостройки, рекламные конструкции, скверы и другие объекты.

Современное пространство города – сложная организованная система материальных объектов, художественных образов и закодированных смыслов. Одной из примет нового времени стал выход художественных практик из мастерских и музейных залов на улицы города, что особенно ярко проявилось в уличном искусстве Ижевска. В настоящее время в городе можно увидеть разнообразные объекты стрит-арта, появляются новые формы уличного искусства и совершенствуется его исполнение.

Со второй половины XX в. отечественные и зарубежные исследователи активно ведут дискуссии о феномене города, о месте отдельных элементов городской среды в культурном ландшафте. Стрит-арт является одной из популярных среди исследователей тем. Возникнув в 1970-е как форма протеста и средство самовыражения молодежи, стрит-арт на сегодняшний момент превратился в специфическое направление искусства и стал неотъемлемой частью городской среды, но по-прежнему, вызывает споры как среди исследователей, так и среди горожан.

Цель и методология.

Целью настоящей работы является изучение роли стрит-арта в процессе формирования культурного ландшафта города Ижевска.

Теоретической и методологической базой для данного исследования послужили фундаментальные и прикладные работы в области культурологии, географии, социологии, искусствоведения, дизайна и урбанистики. Методологической основой исследования стал комплекс общенаучных (анализ, синтез) и специальных методов, в том числе систематизация и метод иконографического анализа. В основу исследования положена концепция культурного ландшафта.

Культурный ландшафт – термин, появившийся первоначально в среде географов, а затем получивший признание и применение в культурологических и социологических исследованиях, в работах дизайнеров и урбанистов [3, 10]. В настоящее время культурный ландшафт принято понимать как «природно-культурный территориальный комплекс, сформировавшийся в результате эволюционного взаимодействия природы и человека, его социокультурной и хозяйственной деятельности и состоящий из природных и культурных компонентов, находящихся во взаимосвязи и взаимообусловленности» [8, с. 162]. По мнению Д.А. Алисова к числу основных элементов формирования и развития культурного ландшафта города относятся: «городское пространство и архитектурные сооружения, топонимы и топонимические системы, мемориативные практики и городские праздники, городская символика и символические объекты, восприятие городской среды» [9, с.8].

Стрит-арту как самостоятельному культурному явлению и как элементу городского пространства посвящены многочисленные исследования зарубежных и отечественных авторов. Публикации можно дифференцировать следующим образом: обширный электронный и книжно-альбомный формат публикаций с акцентом на иллюстрации; монографические работы о стрит-арте, раскрывающие его многочисленные аспекты, например, анализирующие генезис уличного искусства [1], его ключевые социальные задачи и функции [15]; стрит-арт в культурном ландшафте городов [2, 11, 13]; изучающие правовые аспекты [17]; культурную ценность [6, 12]; публикации, посвященные представителям уличного искусства [14]. Можно выделить общетеоретические обзоры, посвященные осмыслению базовых понятий стрит-арта [4, 16, 20]. Отметим, что академические дискуссии относительно самого феномена стрит-арта, используемой терминологии, не утихают.

Появляются публикации, делающие попытки анализа роли стрит-арта в повышении туристской привлекательности города, в первую очередь, для такого сегмента путешественников, как молодежь [7] и брендинга территории [5, 18]. Отдельно отметим книгу А. Вацлавек [19], в которой последовательно осмысляются граффити и стрит-арт как глобальные городские явления.

Результаты.

В настоящее время в Ижевске имеется большое количество объектов уличного искусства, созданных в постсоветский период. Они расположены на территории всего города. Большая часть работ возникла вследствие проведения арт-фестивалей. Авторами стали как местные художники, так и приглашенные мастера из других городов и стран. Большая часть объектов помещены на онлайн-карту стрит-арта в Ижевске, размещенной в Google Maps¹. Карта разработана местными поклонниками уличного искусства и энтузиастами его продвижения, и периодически обновляется. Таким образом, и специалисты, и просто любопытствующие имеют возможность пользоваться этим ресурсом.

¹ «Онлайн-карта стрит-арта в Ижевске». <https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=14taqxuOkboG43pUPe9iSG9qpZm0hks2&ll=56.858947537808476%2C53.23377915000002&z=12> (Дата обращения: 15.03.2022)

Классификация объектов стрит-арт искусства в Ижевске, предложенная ниже, также основана на данных, представленных на этой карте. Кроме того, использованы дополнительные источники – материалы СМИ и ресурсы Интернет. Все объекты стрит-арта по тематике можно разделить на пять групп:

1. Отражающие острые социальные темы.
2. Посвященные национальной тематике.
3. Посвященные известным личностям.
4. Объекты, созданные в рамках проекта

«Просто оружейники».

5. Отражающие философско-эстетические проблемы, тему свободы самовыражения художника.

В первую группу объектов, посвященных социальной тематике, могут быть отнесены такие работы, как серия объектов «Упаковка», стэнсил-арт «Голодовка ижевских педиатров», картина «1+1=1» или «Пример толерантности», созданная дизайнером Д. Башевым, картина «Спасибо врачам» Д. Костицына, граффити «Доктора-супергерои» К. Токарева. Рассмотрим более детально историю и особенности создания некоторых из них.

Серия объектов «Упаковка» является одной из первых образцов уличного искусства в Ижевске (Рис.1). Она создана в начале 2000-х годов в рамках проекта «Не кантовать» или «Упаковка». Авторы идеи – А. Ханьков и арт-группа «Археоптерикс» (сейчас «Творческая дача»). Художниками было расписано четыре девятиэтажных дома в Ижевске, один в Ульяновске, а один в Амстердаме. девятиэтажные дома расписаны знаками-«оберегами», обычно использующимися на упаковочных коробках и предупреждающих потребителя о требованиях при транспортировке и использовании. Акция «Упаковка» призывает беречь людей: «не мочить, не бить, не кантовать». По мнению авторов, суть акции состоит в том, чтобы акцентировать значимость каждой человеческой жизни для общества и для самого человека. Также в ней содержится призыв: «Сколько можно строить подобные дома – коробки?!»².

Серия объектов в технике стэнсил-арт «Голодовка ижевских педиатров» (Рис.2) создана

² Пантелеева Е. Дурацкий вопрос: что означают надписи «Не кантовать» на ижевских многоэтажках? // Ижлайф. 14 января 2013. URL: zhlife.ru/events/29476-durackiy-vopros-cto-oznachayut-nadpisi-ne-kantovat-na-izhevskih-mnogoetazhkah.html. (Дата обращения: 10.02.2022)

местным художником Дмитрием Коротаяевым как отклик на итальянскую забастовку детских врачей нескольких больниц Ижевска в 2013-ом году, вызванной недовольством из-за низкой зарплаты и чрезмерных нагрузок³. Это – самый яркий проект художника и первый стрит-арт объект в Ижевске, который является глубокой и пронзительной реакцией сочувствия на болезненную социальную тему со стороны людей творчества. Серия включает три одинаковых изображения, выполненных в технике стэнсил-арт – одна из разновидностей граффити, рисование с помощью стэнсильных-трафаретов⁴.

Рис. 1. – Объект серии «Не кантовать» или проекта «Упаковка»⁵

Из второй, пока наиболее малочисленной, группы объектов стрит-арта, посвящённых национальной тематике (на онлайн карту в настоящее время нанесены два объекта), следует обратить внимание на объект «Легенда Удмуртии», выполненный современным ижевским художником А. Рикшетом на строении в г. Ижевск по адресу ул. Удмуртская, 269а (Рис.3). На ней изображена девушка, образ которой восходит к национальным удмуртским традициям.

³ Макарова А. Врачи объявили "итальянскую забастовку" // Российская газета. 25.03.2013. URL: <https://rg.ru/2013/03/25/reg-pfo/zabastovka-anons.html> (Дата обращения: 15.01.2022)

⁴ Что такое Стэнсил-арт // Словарь молодежного слэнга. URL: <https://www.math-solution.ru/slang/9775> (Дата обращения: 17.02.2022)

⁵ «Онлайн-карта стрит-арта в Ижевске». <https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=14taqxuOkboG4-3pUPe9iSG9qpZm0hks2&ll=56.868109%2C53.22250039999998&z=12> (Дата обращения: 15.03.2022)

Картина акцентирует внимание на важности сохранения национального самосознания и локальной идентичности.

Еще одним объектом с национальным, и в то же время интернациональным, колоритом является фреска «Перемещение», созданная на одном из фасадов выставочного центра «Галерея» американской художницей Н. Чакон, участвовавшей в стрит-арт-фестивале «Ижевск. Интервенция» в 2013 г. (Рис.4).

На фреске в ярких и сочных тонах изображена женщина в цветастом платке. «Платок становится неким символом перемещения традиций из одной культуры в другую. Цветастый платок становится неким посланником общей и понятной всем красоты. На моей фреске орнамент перемещается от головы женщины к кончикам пальцев рук, где присела птица – символ движения. Птица, готовая к полету по миру, готовая нести красоту дальше», – рассказала Н. Чакон⁶. К сожалению, данный объект может оказаться недолговечным – по мнению автора, фреска в условиях местного климата может сохраняться 5-10 лет, а потом может растрескаться, а слои краски постепенно отлетают.

Рис. 2. – Стэнсил-арт «Голодовка ижевских педатров»⁷

⁶ Романова К. Фреску «Перемещение» презентовала американская художница Ижевск // Известия Удмуртской Республики. URL: https://izvestiaur.ru/news/view/10657101.html?sphrase_id=1142849 (Дата обращения: 15.02.2022)

⁷ «Онлайн-карта стрит-арта в Ижевске». <https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=14taqxuOkboG4-3pUPe9iSG9qpZm0hks2&ll=56.84294760000002%2C53.24317029999998&z=11> (Дата обращения: 15.03.2022)

Рис. 4. – Фреска «Перемещение» Н. Чакон⁹

Третья группа объектов объединяет изображения известных людей, как правило, оставивших

⁸ «Онлайн-карта стрит-арта в Ижевске». <https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=14taqxuOkboG4-3pUPe9iSG9qpZm0hks2&ll=56.8805446%2C53.222194700000024&z=11> (Дата обращения: 15.03.2022)

⁹ «Онлайн-карта стрит-арта в Ижевске». <https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=14taqxuOkboG4-3pUPe9iSG9qpZm0hks2&ll=56.8521239%2C53.20578969999998&z=11> (Дата обращения: 15.03.2022)

заметный след в искусстве и культуре. В их числе объекты, посвященные П. Чайковскому, В. Цюю, А. Векшиной, граффити в память о Децле.

Так, великому русскому композитору П. И. Чайковскому (1840-1893) в Ижевске посвящены 2 объекта стрит-арта: картина «П. И. Чайковский», созданная в рамках фестиваля уличного искусства 2019-2020 г. бригадой Арт-резиденции (Рис.5) и панно «П. И. Чайковский», располагающееся на стене дома по адресу ул. 9 Января, 169¹⁰.

Внимание к П. И. Чайковскому со стороны местных художников неудивительно – выдающийся композитор родился и провел детство в г. Воткинск, который находится примерно в 40 километрах от Ижевска, и считается культурным символом Удмуртской Республики, столицей которой является город Ижевск.

Рис. 5. – Картина «П.И. Чайковский»¹¹

На странице «Стрит-арт фестиваль. Ижевск. 2019-2020» в социальной сети «ВКонтакте»

¹⁰ Молодежное объединение «Арт-резиденция». <https://vk.com/artrezidenciya> (Дата обращения: 15.03.2022)

¹¹ «Онлайн-карта стрит-арта в Ижевске». <https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=14taqxuOkboG4-3pUPe9iSG9qpZm0hks2&ll=56.8571585%2C53.20809990000001&z=11> (Дата обращения: 15.03.2022)

авторы картины «П.И. Чайковский» так раскрывают замысел созданного ими произведения:

«Летающие рыбы по небу» — отсылка к новостям подводного Ижевска, также к образу не заводского, а творческого города. Теплосеть — знаменитый вид из ижевского пруда, с которым ассоциируется город Ижевск. Труба граммофона. У П. И. Чайковского были большие уши. Так как его слух позволял создавать музыку, он их очень берёг. Этот образ повествует о том, что П. И. Чайковский слышал настоящее, в том числе нашу ижевскую музыку. Ёлочка и сломанная игрушка в правом нижнем углу арт-изображения не входили в эскиз. Такая пометка появилась совершенно случайно и принадлежала она петербургским художникам. Стрит-арт бригада Арт-резиденции решили не убирать её. Оставили и сделали отсылку к балету П. И. Чайковского «Щелкунчик»¹².

Еще одним произведением из этой группы объектов стрит-арта, является граффити, посвящённое рэп-исполнителю Децлу (К. Толмацкий) (Рис.6). Оно появилось в Ижевске в июне 2019 г. благодаря энтузиазму и желанию сохранить память о рэпере, скоропостижно скончавшемся после концерта в одном из частных клубов Ижевска 3 февраля 2019 г. в возрасте 35-ти лет. Изображение размещено на стене пятиэтажного дома № 275 по адресу ул. Карла Маркса. Рядом с портретом артиста – цитата из его песни «Вро»: «Твори добро, бро»¹³.

Четвертая группа включает в себя объекты, созданные в рамках проекта «Просто оружейники», ставшего частью фестиваля стрит-арта и уличного искусства «Индустрия»¹⁴. Ижевск является признанным центром оружейного производства уже на протяжении двух веков. В декабре 2011 года указом Президента России Д.А. Медведева был учрежден День оружейника – 19 сентября. Центром празднования этой даты является г. Ижевск.

Рис. 6. – Граффити в память о Децле¹⁵

В сентябре 2019 года в честь Дня оружейника начал реализовываться проект «Просто оружейники», в рамках которого на фасадах домов, располагающихся на площади у Вечного огня, были созданы граффити посвященные рабочим-оружейникам. Работы принадлежат художнику Д. Коротаяеву. Проекту активно содействовал режиссёр театра Lespartisans П. Зорин. Организатором проекта выступил Центр развития дизайна, городской среды и энергосбережения Удмуртии и был поддержан местной администрацией.

На фасаде дома по адресу ул. Лихвинцева, 56 изображен 85-летний Герой Социалистического труда В. П. Ионов, начавший работать мастером на «Ижмаше» и дослужившийся до должности директора оружейного производства этого завода (Рис.7).

На фасаде соседнего дома по адресу пл. 50 лет Октября, дом 9, изображен молодой гравер Р. Заберов, работающий в концерне «Калашников» (Рис.8). Символичность созданных портретов налицо – ветеран олицетворяет собой образ давней истории, сильных традиций оружейного производства, самоотверженного труда заводчан даже в самые тяжелые военные годы. Образ молодого рабочего отражает преемственность в деле оружейного производства в Ижевске, уверенность в том, что оно находится в надежных руках молодых профессионалов.

¹² https://vk.com/streetart_izh (Дата обращения: 01.02.2022)

¹³ Граффити, посвящённое Децлу, появилось в Ижевске // Компания «Моя Удмуртия»: официальный сайт. URL: <http://www.myudm.ru/news/2019-06-19-graffiti-posvyaschyonnoe-detslu-poyavilos-v-izhevsk-foto>. (Дата обращения: 15.02.2022)

¹⁴ Семякина А. Фасад одного из домов Ижевска украсила еще одна работа в рамках фестиваля стрит-арта // ИА «Удмуртия».

URL: <https://udmurt.media/news/obshchestvo/66395/> (Дата обращения: 12.01.2022)

¹⁵ «Онлайн-карта стрит-арта в Ижевске».

<https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=14taqxuOkboG4-3pUPe9iSG9qpZm0hks2&ll=56.8564488%2C53.20194739999998&z=11> (Дата обращения: 15.03.2022)

Рис. 7. – Ветеран труда, почетный гражданин Удмуртии В. П. Ионов¹⁶

Рис. 8. – Молодой гравировщик четвертого разряда Р. Заберов¹⁷

Проект «Просто оружейники» – признание значимости труда многих поколений оружейников, трудившихся и продолжающих работать на ижевских производствах. Картины привлекают внимание как гостей, так и жителей Ижевска, которые считают их очень важными для города и гордятся своими земляками и историей ижевского оружия¹⁸. Проект получил свое продолжение, в настоящее время художником Д. Костицыным созданы портреты основателя Ижевского оружейного завода А.

¹⁶ «Онлайн-карта стрит-арта в Ижевске».

<https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=14taqxuOkboG4-3pUPe9iSG9qpZm0hks2&ll=56.85198009999997%2C53.21775630000002&z=11> (Дата обращения: 15.03.2022)

¹⁷ «Онлайн-карта стрит-арта в Ижевске».

Ф. Дерябина и выдающегося конструктора Е. Ф. Драгунова.

К числу объектов стрит-арта, посвященных философско-эстетическим проблемам, в частности, теме свободы самовыражения художника, можно отнести следующие произведения: картину «Санкт Пиж» сингапурского художника К. Лама, арт-объект «Преграда» Т. Шабалина, картину «Сотворение» А. Рикошета, мурал А. Адно «Индустрия», картину «Страус» Энвиля Касимова, серию объектов «Я тоже поэт!» и «Говорящие чёрные квадраты». Рассмотрим некоторые из них.

Сингапурский художник, выпускник Центрального колледжа искусства и дизайна имени Святого Мартина (Лондон) Кенн Лам создал стилизованное изображение голубя под названием «Санкт Пиж» на стене одноэтажного здания в г. Ижевск рядом с жилым домом по адресу ул. Шишкина, 1а (Рис.9). Работа появилась в рамках фестиваля «Индустрия» в 2019 году. Произведение стало результатом осмысления автором проблемы осознания себя в мире. Кенн Лам: «Голубь – это животное, которым я восхищаюсь. Для меня голубь символизирует устойчивость, интеллект, адаптивность и простоту. Я очень ценю эти качества как человек, который мало где может чувствовать себя как дома. Поэтому я подумал, что будет интересно изобразить голубя, как религиозную фигуру, как святого. Ведь имея такие качества, можно вполне стать верховным существом»¹⁹.

На этом же фестивале создан арт-объект «Преграда» А. Шабалина – уроженца Ижевска, который также закончил Центральный колледж искусства и дизайна имени Святого Мартина (Лондон) и теперь способствует культурному просвещению и формированию современного культурного ландшафта родного города (Рис.10). О своих работах автор говорит следующее: «...я люблю изображать простые, но символические объекты. Такие как: яблоко, нож, стул. Они оставляют пространство для трактовки. На этой работе изображён человек, перелезающий через стену. На его лице маска, которую я называю “лик”. У неё нет

<https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=14taqxuOkboG4-3pUPe9iSG9qpZm0hks2&ll=56.85384450000002%2C53.22068959999999&z=11> (Дата обращения: 15.03.2022)

¹⁸ Как в Ижевске оживляют унылые фасады домов. Стрит-арт «Просто оружейники». URL:<https://zen.yandex.ru/media/udobno/kak-v-ijevske-ovivliaut-unylye-fasady-domov-stritart-prosto-orujeiniki-5e3fa5fa26c8b4c1a3bf3cd>. (Дата обращения: 10.03.2022)

¹⁹ https://vk.com/wall-186046670_49 (Дата обращения: 15.02.2022)

пола, расы, эмоций. Этот лик стал неотъемлемой частью моего творчества: он появляется на картинах, скульптурах и стикерах. Для меня этот персонаж смотрит на мир вне рамок, которые установило общество, но при этом он ещё не преодолел их»²⁰.

Рис. 9. – Картина «Санкт Пиж»²¹

Рис. 10. – Арт-объект «Преграда»²²

²⁰ https://vk.com/wall-186046670_49(Дата обращения: 15.03.2022)

²¹ «Онлайн-карта стрит-арта в Ижевске».

<https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=14taqxuOkboG4-3pUPe9iSG9qpZm0hks2&ll=56.86434520000003%2C53.23004070000001&z=11>(Дата обращения: 15.03.2022)

²² «Онлайн-карта стрит-арта в Ижевске».

Большинство объектов стрит-арта в Ижевске возникли, как отмечалось, благодаря проходившим в Ижевске фестивалям уличного искусства. В их числе: «Ижевская Интервенция» (2013 г.), «Не кантовать» (2015 г.), «Индустрия» (2019 г.), СТРИТ-АРТ фест (2019 г.) и др. Некоторые объекты появились в 2021 г. в рамках Фестиваля стрит-арта «ФормART» Приволжского федерального округа. Большое значения для города имеет проект «Просто оружейники» (2019), который получил свое развитие.

Программа фестивалей включает как создание картин или иных объектов, так и показы, мастер-классы, лекции, ворк-шопы ижевских и приезжих деятелей культуры. Фестивали притягивают не только представителей местного арт-сообщества, но и художников из других городов и даже стран, становясь площадкой для кооперации, создания совместных проектов, культурного обмена. Организаторы фестивалей уличного искусства формулируют важные цели и пытаются их решать.

Анализ показал, что в числе ключевых проблем, актуализированных художниками, находятся: привлечение внимания к важным социальным вопросам, преодоление непривлекательности, серости промышленного города для жителей и гостей, стремление обжить заброшенные районы, сделать их более «человечными», вовлечь жителей и гостей города в культурную жизнь, повысить их образованность в области современного искусства, создание локального сообщества уличных художников и собственного культурного бренда в этой сфере. Однако создание арт-объектов происходит не только в период фестивалей. М. Веревкин, участник творческих объединений «Археоптерикс», «Творческая дача» («ТВ-дача»), «Всероссийское Общество Святых» рассказывает: «За прошедшее лето волонтерской арт-бригадой мы расписали шесть муниципальных клубов. Недавно завершили роспись в Ижевском промышленно-экономическом колледже»²³. Таким образом, для увлеченных художников создание стрит-

<https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=14taqxuOkboG4-3pUPe9iSG9qpZm0hks2&ll=56.8642668%2C53.230268999999999&z=11>(Дата обращения: 15.03.2022)

²³ Макс Веревкин: «Хорошо, когда искусство оставляет вопросы» // Инвожо. URL: <https://invozhos.ru/articles/art/%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B>(Дата обращения: 15.03.2022)

арт объектов становится практически образом жизни. Проведение фестивалей уличного искусства в Ижевске, Екатеринбурге Самаре и других региональных центрах предоставляет художникам возможность проявить себя за пределами родного города и способствует формированию сообщества уличных художников.

Стрит-арт становится привлекательным ресурсом для развития туризма. В городе начали проводиться арт-экскурсии по объектам уличного искусства. Так, две пешие арт-экскурсии от культурно-исторического клуба «Антей» проводили историк, экскурсовод М. Блинов и художник Д. Кортаев. Первая экскурсия проходила в городке Металлургов в октябре 2019 года, вторая – в марте 2020 года по территории «Соцгорода». Обе экскурсии представляли собой синтез информации об истории определенного района Ижевска, его сооружениях и объектах стрит-арта. Каждую из арт-экскурсий посетили около 20 человек в возрасте от 20-ти до 50-ти лет (были и родители с маленькими детьми). Оплата за такую познавательную прогулку осуществлялась по системе freedonation, то есть взнос на усмотрение человека.

Апробация.

Обсуждение отдельных аспектов настоящего исследования проводилось в рамках секций: «Туризм как система коммуникаций: пространственные, социокультурные, производственно-технологические аспекты» и «Культура в системе междисциплинарных исследований» международной научно-практической конференции «Актуальные тенденции социальных коммуникаций: история и современность», проходившей 11-12 ноября 2020 г. в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» г. Ижевск.

Заключение.

Проведенная систематизация объектов стрит-арта позволяет сделать вывод о том, что

уличное искусство Ижевска развивается в русле общемировых тенденций. Мотивы протеста и творческого самовыражения, характерные для англо-американской школы стрит-арта соседствуют с идеями «очеловечивания» серого и монотонного пространства городской застройки. История города вдохновляет художников на создание образов мастеров-оружейников, что поддерживается администрацией и жителями Ижевска и служит основой для воспроизводства в новых реалиях культурного ландшафта городских традиций прошлого.

Стрит-арт объекты Ижевска посвящены разнообразным темам и выполнены в разных техниках. Они оживляют облик города, освежают культурный ландшафт, подпитывая его современными идеями, вдохновляют художников на творческие поиски и знакомят местное население и гостей города с передовыми трендами в искусстве, вовлекают его в осмысление социальных, историко-культурных и философских проблем. Оригинальность объектов уличного искусства в Ижевске может стать привлекательным ресурсом для развития многих видов туризма (культурно-познавательного, образовательного, молодежного и т.д.) и способствовать удовлетворению потребностей туристов, которые вдохновляются творческими пространствами и возможностью получить незабываемые впечатления от погружения в мир художественных образов уличного искусства.

Появление новых стрит-арт объектов меняет образ города и меняет его восприятие горожанами. На современном этапе формирования культурного ландшафта Ижевска активное переосмысление исторического опыта и обращение к этническим традициям удмуртов происходит одновременно со стремлением создать принципиально новый динамичный образ города.

Список источников

1. Вешнев В. П., Ткач Д. Г. Современный российский стрит-арт. Становление и развитие // Вестник славянских культур. 2021. Т. 59. С. 343-351. <https://doi.org/10.37816/2073-9567-2021-59-343-351>
2. Долгов А. Ю. Стрит-арт как элемент уличного пространства и городской жизни // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 11: Социология. 2019. № 1. С. 31-41.
3. Калинина Г. Н., Тикунова С. В. Понятие и методология исследования культурного ландшафта // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2018. № 5 (85). С. 10-18.

4. Кирсанова Е. А. Социально-философский анализ концепций стрит-арта: генезис и подходы к определению феномена // Вестник Томского государственного университета Философия. Социология. Политология. 2017. № 38. DOI: 10.17223/1998863X/38/12
5. Ковалевский А. В. Стрит-арт как элемент атрибутики бренда городской среды в географических рамках Дальнего Востока // Ученые заметки ТОГУ. 2019. Т. 10. № 2. С. 42-49.
6. Кузовенкова Ю. А. Между искусством и вандализмом: дискурсивная представленность граффити и стрит-арта // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 2021. Вып. 4. С. 592-603. DOI: 10.17072/2078-7898/2021-4-592-603;
7. Кузовенкова Ю. А. Молодежные солидарности в граффити-туризме // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2019. №1. С.311-323. <https://doi.org/10.14515/monitoring>. 2018.5.15
8. Культурный ландшафт как объект наследия / под. ред. Ю. А. Веденина, М. Е. Кулешовой. М.: Иститут Наследия; СПб.: Дмитрий Буланин, 2004. 620 с.
9. Культурные ландшафты постсоветского города: особенности формирования и трансформации: сборник научных трудов / под ред. Д. А. Алисова, И. А. Селезневой. М.; Омск: Институт Наследия, 2021. 170 с.
10. Поповкин А. В., Поповкина Г. С. К вопросу о диалектике культурно-символического освоения ландшафта // Культурный ландшафт регионов. 2021. Том 3. № 5. С. 101-111. DOI: 10.17748/2686-8814-2021-3-5-101-111
11. Пригарина И. А. 2020. Стрит-арт: можно ли улицу поместить в музей? Вопросы музеологии 11 (1): 110-118. <https://doi.org/10.21638/11701/spbu27.2020.111>
12. Руценкин Д. В. Уличное искусство в восприятии российской городской молодежи: проявление творчества или разновидность вандализма? // Урбанистика. 2020. № 4. DOI: 10.7256/2310-8673.2020.4.34414 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=34414
13. Самутина Н., Запорожец О. Стрит-арт и город // Laboratorium: Журнал социальных исследований. 2015. № 2. С. 5-7.
14. Самутина Н., Запорожец О., Кобыща В. Не только Бэнкси: стрит-арт в контексте современной городской культуры // Неприкосновенный запас. 2012. № 86 (6). С. 221-244.
15. Швиндт У. С. Способность уличного искусства поднимать общественно значимые проблемы // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки. 2019. Т. 19. № 3. С. 105108. DOI: 10.14529/1-190315
16. Швиндт У. С. (2020) Стрит-арт: подходы к изучению феномена в социальных и гуманитарных науках. Журнал социологии и социальной антропологии, 23(1): 125-158. <https://doi.org/10.31119/jssa.2020.23.1.5>
17. Щербачева Л. В. Произведения стрит-арта: личные имущественные и неимущественные права автора // Международный журнал гражданского и торгового права. 2019. № 1. С. 8-11.
18. Andron S. Selling streetness as experience: The role of street art tours in branding the creative city [Electronic resource] / S. Andron // The Sociological Review. 2018. Vol. 66, Iss. 5. P. 1036-1057. Mode of access: <https://doi.org/10.1177/0038026118771293>.
19. Anna Wactawek. Graffiti and Street Art. London: Thames and Hudson, 2011. 208 p. ISBN 978-0-5002-0407-8.
20. Bengtsen P. The myth of the "street artist": a brief note on terminology / P. Bengtsen // SAUC Journal. 2017. Vol. 3, Iss. 1. P. 104-105.

References

1. Veshnev V. P., & Tkach D. G. (2021). Sovremennyy rossijskij strit-art. Stanovlenie i razvitie [Modern Russian street art. Formation and development]. Vestnik slavyanskih kul'tur [Herald of Slavic Cultures], T. 59, 343-351. <https://doi.org/10.37816/2073-9567-2021-59-343-351>. (In Russ.).
2. Dolgov A.YU. (2019). Strit-art kak element ulichnogo prostranstva i gorodskoj zhizni [Street art as an element of street space and city life]. Social'nye i gumanitarnye nauki. Otechestvennaya i zarubezhnaya literatura Seriya 11: Sociologiya [Social and human sciences. Domestic and foreign literature. Episode 11: Sociology], № 1, 31-41. (In Russ.).
3. Kalinina G.N., & Tikunova S.V. (2018). Ponyatie i metodologiya issledovaniya kul'turnogo landshafta [The concept and methodology of the study of the cultural landscape]. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv [Bulletin of the Moscow State University of Culture and Arts], № 5 (85), 10-18. (In Russ.).

4. Kirsanova E.A. (2017). Social'no-filosofskija nalizkoncepcij strit-arta: genezis i podhody k opredeleniyu fenomena [Social and Philosophical Analysis of Street Art Concepts: Genesis and Approaches to Phenomenon Definition]. Vestnik Tomsko gosudarstvennogo universiteta Filosofiya. Sociologiya. Politologiya [Bulletin of the Tomsk State University Philosophy. Sociology. Political science], № 38. DOI: 10.17223/1998863H/38/12. (In Russ.).
5. Kovalevskij A.V. (2019). Strit-art kak element atributiki Brenda gorodskoj sredy v geograficheskikh ramkah Dal'negoVostoka [Street Art as an Element of Urban Environment Brand Attributes within the Geographical Framework of the Far East]. Uchenye zametki TOGU [Scientific notes of TOSU], T. 10, № 2, 42-49. (In Russ.).
6. Kuzovenkova YU.A. (2021). Mezhdru iskusstvom i vandalizmom: diskursivnaya predstavlenost' graffiti i strit-arta [Between art and vandalism: discourse representation of graffiti and street art]. Vestnik Permskogo universiteta. Filosofiya. Psihologiya. Sociologiya [Perm University Herald. Philosophy. Psychology. Sociology], №4, 592-603. DOI: 10.17072/2078-7898/2021-4-592-603. (In Russ.).
7. Kuzovenkova YU.A. (2019). Molodezhnye solidarnosti v graffiti-turizme [Youth solidarity in graffiti tourism]. Monitoring obshchestvennogo mneniya: Ekonomicheskie i social'nye peremeny [Monitoring public opinion: Economic and social changes], №1, 311-323. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2018.5.15>. (In Russ.).
8. Kul'turnyj i and shaftkakob"ektnaslediya (2004). [Cultural landscape as a heritage site]/ pod. red. YU A. Vedenina, M.E. Kuleshova. M.: IstitutNaslediya ;SPb.: DmitriyBulanin[under ed. of Y. A. Vedenina, M.E. Kuleshova. M.: Heritage Institute; St. Petersburg: Dmitry Bulanin, 2004], 620. (In Russ.).
9. Kul'turnyelandshaftypostsovetkogoroda: osobennosti formirovaniya i transformacii (2021): sbornik nauchnyh trudov [Cultural landscapes of the post-Soviet city: features of formation and transformation: a collection of scientific papers] / pod red. ofD.A. Alisova, I.A. Seleznevoj. M.; Omsk: In stitutNaslediya [ed. YES. Alisova, I.A. Selezneva. M.; Omsk: Heritage Institute], 170. (In Russ.).
10. PopovkinA.V., & Popovkina G.S. (2021). K voprosu o dialektike kul'turno-simvolicheskogo osvoeniya landshafta [To the question of the dialectic of the cultural-symbolic development of the landscape]. Kul'turnyj andshaffregionov [Cultural landscape of regions], Tom 3, № 5, 101-111. DOI: 10.17748/2686-8814-2021-3-5-101-111. (In Russ.).
11. Prigarina I. A. (2020). Strit-art: mozjno li ulicupomestit' v muzej? [Street art: can the street be placed in a museum?]. Voprosy muzeologii [Questions of museology], 11 (1), 110-118. DOI: 10.21638/11701/spbu 27.2020.111. (InRuss.).
12. Rucenkin D.V. (2020). Ulichnoe iskusstvo v vospriyatii rossijskoj gorodskoj molodezhi: proyavlenie tvorchestva ili raznovidnost' vandalizma? [Street art in the perception of Russian urban youth: a manifestation of creativity or a kind of vandalism?]. Urbanistika [Urbanistics], № 4. DOI: 10.7256/2310-8673.2020.4.34414 (In Russ.).
13. SamutinaN., & Zaporozhec. O. (2015). Strit-art i gorod [Street art and city]. Laboratorium: ZHurnal social'nyh issledovanij [Laboratorium: Journal of Social Research], № 2, 5-7. (In Russ.).
14. Samutina N., & Zaporozhec O., Kobyscha V. (2012). Ne tol'ko Benksi: strit-art v kontekste sovremennoj gorodskoj kul'tury [Not only Banksy: street art in the context of modern urban culture]. Neprikosnovennyj zapas [Emergency store], 86 (6), 221-244. (In Russ.).
15. SHvindt U.S. (2019). Sposobnost' ulichnogo iskusstva podnimat' obshchestvenno znachimye problemy [The ability of street art to raise socially significant issues]. VestnikYUzhno-Ural'skogogosudarstvennogouniversiteta. Seriya: Social'no-gumanitarnyenauki [Bulletin of the South Ural State University. Series: Social Sciences and Humanities], 19 (3), 105-108. DOI: 10.145291-190315. (In Russ.).
16. SHvindt U.S. (2020). Strit-art: podhody k izucheniyu fenomena v social'nyh i gumanitarnykh naukah [Street art: approaches to the study of the phenomenon in the social and human sciences]. ZHurnalsociologii i social'nojantropologii [Journal of Sociology and Social Anthropology], 23(1), 125-158. DOI: 10.31119/jssa.2020.23.1.5. (In Russ.).
17. SHCHerbacheva L.V. (2019). Proizvedeniyastrit-arta: lichnye imushchestvennye i neimushchestvennye prava avtora [Works of street art: personal property and non-property rights of the author]. Mezhdunarodnyj zhurnal grahdanskogo i togovogo prava [International Journal of Civil and Commercial Law], 1, 8-11. (In Russ.).
18. Andron S. (2018). Selling streetness as experience: The role of street art tours in branding the creative city [Electronic resource] / S. Andron // The Sociological Review, 66 (5), 1036-1057. DOI: 10.1177/0038026118771293.
19. Anna Wactawek. (2011). Graffiti and Street Art. London: Thames and Hudson, 208 p. ISBN 978-0-5002-0407-8.
20. Bengtsen P. (2017). The myth of the "street artist": a brief note on terminology / P. Bengtsen // SAUC Journal. 3, (1), 104-105.